

PREVENÇÃO DAS INFEÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) E RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA (RAM)

Marcos José Vilchez David

Enfermeiro Cardiointensivista pelo Programa de Residência Cardiovascular – UERJ
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – UERJ

Marcelle G. Zuchelli

Especialista em Prevenção e Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde – UFF
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – UERJ

Dra. Danielle de Mendonça Henrique

Professora Associada do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico – UERJ
Professora Permanente do Programa de Pós-graduação em Enfermagem – UERJ

PPGENF
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENFERMAGEM | UERJ

Objetivos da Aula

- Geral:

Apresentar os conceitos relacionados a IRAS e discutir medidas de prevenção e combate a resistência antimicrobiana no contexto da terapia intensiva

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS
- ✓ Resistência Antimicrobiana

DEFINIÇÃO IRAS

São infecções adquiridas após admissão do paciente em uma instituição de saúde que se manifestem a partir de 48h do momento da internação.

✓ É classificado como um evento adverso

Complicações indesejadas decorrentes do cuidado prestado aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base.

Fatores de risco (intrínsecos)

- Idade extremas (neonatos e idosos);
- Imunossupressão;
- Desnutrição ou obesidade;
- Doenças crônicas;
- Cirurgias;
- Internação prolongada;
- Colonização prévia por bactérias multirresistentes.

Fatores de risco (extrínsecos)

- Falhas na limpeza e desinfecção de superfícies na Unidade de Saúde;
- Falta de manutenção de sistemas de ventilação e água;
- Falha de isolamento em pacientes infectados/colonizados;
- Quebra de barreiras por profissionais;
- Higiene das mãos inadequadas;
- Treinamento insuficiente da equipe;
- Uso indiscriminado de Antibióticos;
- Não adesão aos protocolos de prevenção...

Fatores de risco (extrínsecos)

- Falhas na limpeza e desinfecção de superfícies na Unidade de Saúde;
- Falta de manutenção de sistemas de ventilação e água;
- Falha de isolamento em pacientes infectados/colonizados;
- Quebra de barreiras por profissionais;
- Higiene das mãos inadequadas;
- Treinamento insuficiente da equipe;
- Uso indiscriminado de Antibióticos;
- Não adesão aos protocolos de prevenção...

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS
- ✓ Resistência Antimicrobiana

INFECÇÕES QUE DE NOTIFICAÇÃO MENSAL PARA A AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

INFECÇÃO PRIMÁRIA DE CORRENTE SANGUÍNEA (IPCS)

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)

INFECÇÃO DE TRATO URINÁRIO ASSOCIADO À CATETER VESICAL DE DEMORA (ITU associada à CVD)

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO (ISC)

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS - IPCS
- ✓ Resistência Antimicrobiana

FISIOPATOGENIA DA INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA

Fonte: ANVISA, 2017

ACESSO VENOSO PERIFÉRICO (AVP)

CATETER VENOSO CENTRAL (CVC)

CUIDADOS NA INSERÇÃO DO CATETER:

- Utilizar antisséptico à base de clorexidina;
- Precaução máxima de barreira para acesso profundo (gorro, máscara cirúrgica, óculos, capote estéril e luva estéril);
- Pessoas próximas do sítio de punção (<1metro) devem usar máscara cirúrgica;
- Realizar degermação adequada das mãos e antebraços durante 3 a 5 minutos;
- Antissepsia no sítio de punção, secar com gaze estéril e, em seguida, aplicar clorexidina alcoólica, deixando agir por 2 minutos antes de iniciar o procedimento.
- Usar o menor número de lúmens que atenda às necessidades do paciente, pois quanto mais lúmens, maior o risco de infecção;
- Utilizar campo estéril extenso para a punção;
- Optar preferencialmente pela veia subclávia, seguida de jugular, e por último femoral;
- Preencher o checklist (bundle) de inserção de cateter vascular.

QUAIS OS PRINCIPAIS
CUIDADOS NA MANUTENÇÃO
DO CVC PARA PREVENÇÃO DE
IPCS?

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO CATETER CENTRAL:

1. Preencher diariamente o bundle de monitoramento do
2. cateter vascular.
3. Priorizar filmes transparentes para curativo;
4. Trocar o curativo dentro de 24h (se for oclusivo), e sempre que o mesmo estiver úmido, sujo ou não aderente;
5. Garantir que o primeiro curativo seja estéril;
6. Na presença de sangramento no sítio de punção, utilizar
7. curativo com gaze em lugar da película transparente;
8. O curativo deve ter data e nome do profissional que o realizou;
9. Usar técnica asséptica com luvas e gazes estéreis na troca de curativo (usar luvas de procedimento somente para remover o curativo antigo);

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO CATETER CENTRAL:

10. Ao trocar o curativo, fazer antissepsia do sítio de inserção com clorexidina alcoólica 0,5%;
11. Inspeccionar diariamente o sítio de inserção do cateter a procura de eritema, edema ou purulência (Registrar o aspecto do sítio de punção diariamente no prontuário e informar ao médico em caso de sinais de infecção);
12. Para palpar diretamente o sítio de punção (avaliar dor), usar nova luva estéril.
13. Proteger o curativo durante o banho com material impermeável;
14. Não há rotina de troca de cateter central, devendo ser retirado logo que deixar de ser necessário;
15. Obedecer rigorosamente à rotina de troca de dispositivos;

RESUMINDO... CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA MANUTENÇÃO DO CATETER CENTRAL:

DATA + CARIMBO/NOME + HORÁRIO

OU

segurança com a fenda...
res.

CUIDADOS GERAIS:

Higienização das mãos antes da manipulação de cateteres ou medicamentos;

Trocar o sistema na presença de sangue aderido, mesmo após a lavagem;

Minimizar o uso de equipos e extensões com vias adicionais. Cada via é uma potencial fonte de contaminação;

Realizar desinfecção das conexões, conectores valvulados e ports de adição de medicamentos com solução antisséptica a base de álcool, com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica, por 15 segundos (**scrub the hub**);

SCRUB THE HUB

<https://www.youtube.com/watch?v=u9xt6U5CdJE>

TROCAR O ACESSO NAS SEGUINTE SITUAÇÕES:

Sinais de infecção local ou bacteremia;

Acesso inserido em outra Unidade de Saúde;

Acesso inserido em situações de emergência;

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS - PAV
- ✓ Resistência Antimicrobiana

PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV)

PATOGÊNESE DA PAV

QUAIS PRINCIPAIS CUIDADOS
NA MANUTENÇÃO DA
VENTILAÇÃO MECÂNICA
PARA PREVENÇÃO DE PAV?

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA PAV

1. Preenchimento contínuo do bundle de prevenção de PAV;
2. Higienização correta das mãos antes e após o contato com o paciente e dispositivos;
3. Manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30° e 45°, salvo em contra-indicação médica;
4. Manter a pressão do cuff entre 25 e 30 cm de H₂O ou 18 a 22 mmHg (para impedir a passagem de secreções);
5. Evitar intubação nasotraqueal (que aumenta o risco de sinusite);
6. Para aspiração endotraqueal, usar preferencialmente sistema fechado (“trach care”) e aspirar conforme necessidade usando luva de procedimento, máscara e óculos; Para o caso de sistema aberto, recomenda-se o uso de: luvas estéreis, capote não-estéril, óculos e máscara;
7. Na ausência de dispositivo de aspiração subglótica contínua, aspirar as secreções subglóticas (acima do balonete), com técnica asséptica, conforme necessidade de cada paciente (a paramentação deverá ser: capote não-estéril, óculos, máscara e luvas estéreis)

<https://www.youtube.com/shorts/dPPuEViPUkw>

<https://www.youtube.com/shorts/nClktlOcgNI>

RÉGUA DE GASES

É UM SISTEMA QUE PERMITE AGREGAR PRÓXIMO AO LEITO DO PACIENTE OS GASES, TOMADAS E OUTROS APARELHOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS VITAIS PARA O DEVIDO TRATAMENTO DO INTERNADO.

@TEINTENSIVO

PONTO DE
ÓXIDO NITROSO

LUMINÁRIA

PONTO DE
VÁCUO

PONTO DE
CHAMADA
DE ENFERMAGEM

PONTO DE
AR COMPRIMIDO

PONTO DE
OXIGÊNIO

TOMADAS

www.enfermagemilustrada.com

Experiências de um Técnico de Enfermagem

ILUSTRACÃO PROTEGIDA POR DIREITOS AUTORAIS (LEI 9.610/98).
© 2020 CHRISTIANE RIBEIRO

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA PAV

1. Objetivar sempre o desmame precoce da ventilação mecânica;
2. Avaliar diariamente a interrupção da sedação e diminuí-la sempre que possível (para não atrasar o desmame);
3. Higiene oral do paciente, incluindo uso de com clorexidina veículo oral (0,12 ou 0,2%) enquanto o paciente estiver em ventilação mecânica, no mínimo, 4 vezes ao dia;
4. Obedecer rigorosamente à rotina de troca de dispositivos;
5. Manter níveis glicêmicos de acordo com o protocolo do hospital;
6. Deambulação precoce;
7. Não coletar secreção traqueal de rotina. Somente em suspeita de infecção respiratória;
8. Verificar o volume residual gástrico de acordo com o protocolo de resíduo gástrico;
9. Evitar extubação não programada.

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS - ITU
- ✓ Resistência Antimicrobiana

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO (ITU)

FIXAÇÃO DE CVD É A MESMA EM HOMENS E EM MULHERES!

**Nova Atualização
Potter - 2025**

Fixação de Cateter vesical de demora em homens !

DEFINIÇÃO

Qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de cateter vesical de demora instalado por um período maior que dois dias calendário (sendo que o D1 é o dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava com o cateter instalado ou este havia sido removido no dia anterior.

PONTOS FRÁGEIS PARA CONTAMINAÇÃO

CUIDADOS COM A INSERÇÃO DO CVD

1. Higienizar as mãos com água e sabão antes do início do procedimento;
2. Usando luvas de procedimento e capote não-estéril, higienizar a genitália do paciente com água e sabão;
3. Após a higienização da genitália, lavar as mãos com clorexidina degermante;
4. Para a etapa seguinte, é obrigatória a utilização de técnica asséptica, e o profissional deverá usar luvas estéreis, capote não-estéril, máscara, óculos, e bandeja de cateterismo vesical com campo estéril;
5. Fazer a antissepsia com clorexidina degermante e em seguida, com clorexidina tópica , com gaze estéril, antes de inserir o cateter (obs: Na ausência de clorexidina tópica, em indivíduos alérgicos a iodo, usar apenas a clorexidina degermante, retirando o excesso com soro fisiológico);
6. O gel anestésico a ser usado no procedimento deverá ser também estéril, dando preferência à apresentação de dose única. Na ausência desta apresentação, deve-se assegurar que seja a primeira
7. utilização da bisnaga;
8. Dar preferência a cateter de menor calibre que atenda às necessidades propostas;
9. Após a inserção, a fixação do cateter deve ser realizada rigorosamente para impedir mobilização do mesmo, o que propicia traumatismos e infecção;
10. Lavar as mãos após o procedimento.

RESUMINDO... CUIDADOS DCOM A INSERÇÃO DO CATETRE VESICAL DE DEMORA (CVD)

QUAIS PRINCIPAIS CUIDADOS
NA MANUTENÇÃO DA CVD
PARA PREVENÇÃO DE ITU
ASSOCIADA À CVD?

CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA ITU

1. Preenchimento contínuo do bundle de prevenção de ITU associado à CVD;
2. **Higienizar as mãos** com água e sabão antes e após manipular o cateter, ou sistema coletor e usar luvas de procedimento durante a manipulação dos mesmos;
3. A bolsa coletora deve sempre ser **mantida abaixo do nível da pelve**, evitando o refluxo de urina para a bexiga, porém jamais deve tocar o chão;
4. Para o **transporte** do paciente, o cateter deve ser **clampeado**, e reaberto imediatamente após o término;
5. **Higienizar** toda a **região perineal** com água e sabão duas vezes ao dia;
6. Durante o **esvaziamento** da bolsa coletora, **não encostar o tubo** de drenagem no recipiente utilizado para descarte da urina;
7. **Não** permitir que o volume na bolsa coletora **ultrapasse 2/3** de sua capacidade;
8. A irrigação vesical com soro fisiológico pode ser usada em casos de hematúria maciça para evitar formação de coágulos e conseqüente risco de obstrução;
9. Se houver **exteriorização** do cateter ou desconexão acidental, **trocar** todo o sistema;
10. Protocolos de reeducação vesical são contraindicados atualmente por aumentar o risco de infecção.

COLETA DE URINOCULTURA

1. Higienizar as mãos antes da coleta;
2. Usar luvas de procedimento;
3. Usar álcool 70% para desinfecção do local de coleta (friccionar 3 vezes e aguardar secagem);
4. Para a coleta, clampear o cateter imediatamente abaixo do local de coleta;
5. Usar seringa e frasco estéreis.

QUANDO REALIZAR A TROCA DO CVD?

1. Não há recomendação de troca de rotina para prevenção de infecção (no entanto, deve ser observada a informação do fabricante quanto à durabilidade do material – geralmente 30 dias)
2. Obstrução da drenagem (ou risco de), por causas diversas, inclusive coágulos;
3. Piúria macroscópica;
4. Início de tratamento de ITU;
5. Qualquer desconexão no sistema;
6. Paciente transferido de outra instituição, independente do tempo de cateterização

FAÇA POCUS!

ATENÇÃO!!!

- A cateterização vesical deve sempre ser evitada se houver outra alternativa, não devendo ser usada apenas para fins de praticidade;
- A cateterização vesical deve ser mantida pelo tempo mínimo necessário;
- Sempre usar sistema fechado;
- Não deve ser feita coleta de urinocultura de rotina, pois não tem utilidade.

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS - ISC
- ✓ Resistência Antimicrobiana

A photograph of a surgical team in an operating room. Four surgeons in blue scrubs and masks are focused on a patient on the table. Large overhead surgical lights illuminate the scene. In the background, there are medical monitors and equipment. The overall atmosphere is clinical and professional.

INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO (ISC)

DEFINIÇÃO

Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) é qualquer infecção que ocorre no local da incisão cirúrgica.

Classificações: superficiais (pele/subcutâneo), profundas (fáscia/músculo) e de órgão/espaco.

Cirurgias de notificação compulsória:

- Partos cirúrgicos;
- Implantes mamários;
- Cirurgias neurológicas;
- Cirurgias cardíacas;
- Artroplastias de quadril;
- Artroplastias de joelho.

POR QUANTO TEMPO APÓS A CIRURGIA É CONSIDERADO UMA INFECÇÃO COMO IRAS?

Normalmente surgem até 30 dias após o procedimento, podendo se estender até 90 dias em cirurgias com prótese.

Fonte: ANVISA, 2017

SINAIS CLÍNICOS DE DIAGNÓSTICO DE ISC:

Sinais flogísticos (calor, rubor, dor), secreção purulenta, febre.

MITO

- Antibiótico profilático impede qualquer ISC;
- ISCs sempre exigem nova cirurgia;
- Toda vermelhidão ao redor da incisão é infecção.

QUAL O PAPEL DA ENFERMAGEM
NA PREVENÇÃO DAS ISCS?

PRÉ-OPERATÓRIO

- Higiene corporal do paciente (algumas cirurgias possuem indicação de banho com antisséptico (clorexidina 2%) na véspera e no dia da cirurgia;
- Avaliação clínica e infecção previa;
- Controle glicêmico -> **Dano aos Vasos Sanguíneos:** Níveis de hiperglicemia podem danificar e estreitar os vasos sanguíneos. Isso resulta em **fluxo sanguíneo reduzido** para a área da ferida, o que significa menos oxigênio e nutrientes essenciais (como proteínas e vitaminas) chegam ao local. Oxigênio e nutrientes são cruciais para a proliferação celular, síntese de colágeno e formação de novos tecidos.

PÓS-OPERATÓRIO

- Higiene das mãos;
- Cuidados com o curativo;
- Avaliação contínua do local da incisão;
- Educação do paciente e família;
- Pacientes devem ser orientados sobre sinais de alerta e importância do autocuidado.

PONTOS A SEREM ABORDADOS

- ✓ Definição
- ✓ Tipos de IRAS
- ✓ Resistência Antimicrobiana

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA

DEFINIÇÃO

Antimicrobianos — incluindo antibióticos, antivirais, antifúngicos e antiparasitários — são medicamentos usados para prevenir e tratar doenças infecciosas em humanos, animais e plantas.

PRINCIPAIS CAUSAS DA RAM

- Uso inadequado de antibióticos (automedicação, dosagem errada, interrupção do tratamento);
- Prescrição excessiva ou inadequada;
- Uso de antibióticos na agricultura e em animais;
- Falta de medidas de prevenção de infecções nos serviços de saúde.

QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS DA RAM?

- Infecções comuns tornam-se mais difíceis de tratar;
- Aumento do tempo de internação e dos custos hospitalares;
- Elevação das taxas de mortalidade;
- Riscos em procedimentos como cirurgias e quimioterapias.

Bactérias em 1928

"Oh, não! Lá vem a penicilina!"

Bactérias agora

"Traz mais uma rodada de azitromicina com amoxicilina porque a festa está só começando."

PRÁTICAS SEGURAS: PLANO DE GERENCIAMENTO DE ANTIMICROBIANOS (PGA)

Programas de PGA visam otimizar o uso de antibióticos, assegurando a escolha correta do medicamento, dose, via de administração e duração do tratamento. Enfermeiros são parte essencial desses programas.

COMO A ENFERMAGEM
DEVE ATUAR NO PGA?

PAPEL DA ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA RAM ATUANDO NO PGA

Administração correta de antibióticos;

Monitoramento de sinais clínicos e resposta ao tratamento;

Educação do paciente sobre adesão ao tratamento e riscos da automedicação;

Garantir a higiene das mãos e medidas de precaução e isolamento.

F

- Feeding
alimentação

A

- Analgesia

S

- Sedation

T

- Thromboprophylaxis
tromboprofilaxia

H

- Head up position
Cabeceira elevada

U

- Ulcer prophylaxis

G

- Glycemic control

S

- Spontaneous Breathing
Trial (SBT)
Teste de respiração espontânea

B

- Bowel Care
Cuidados intestinais

I

- Indwelling catheter removal
remoção do cateter permanente

D

- De-escalation of antibiotics
redução da dose de antibióticos

A dose e/ou intervalo entre administrações devem ser devidamente ajustados às peculiaridades clínicas do paciente, como:

- Disfunção hepática ou renal;
- Submissão à hemodiálise ou diálise peritoneal;
- Extremos etários ou de peso corporal;
- Parâmetros laboratoriais alterados.

ESTRATÉGIAS GERAIS DE COMBATE A RAM:

- Desenvolvimento de novos antibióticos;
- Uso das novas tecnologias para agilizar a identificação da resistência;
- Campanhas de conscientização global;
- Limitação de venda dos antibióticos em países que têm livre acesso...
- Conscientização de todas as equipes das unidades de saúde sobre a importância da Higienização das Mãos.

HIGIENE DAS MÃOS

Como Fazer a Fricção Antisséptica das Mãos com Preparações Alcoólicas?

1a 1b
Aplique uma quantidade suficiente de preparação alcoólica em uma mão em forma de concha para cobrir todas as superfícies das mãos.

2
Friccione as palmas das mãos entre si.

3
Friccione a palma direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.

4
Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.

5
Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de vai e vem e vice-versa.

6
Friccione o polegar esquerda, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando-se de movimento circular e vice-versa.

7
Friccione as polpas digitais e unhas da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo movimento circular e vice-versa.

8
Enxágue bem as mãos com água.

9
Seque as mãos com papel toalha descartável.

10
No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha.

8
Quando estiverem secas, suas mãos estarão seguras.

11
Agora, suas mãos estão seguras.

A Organização Mundial da Saúde tomou todas as precauções cabíveis para verificar a informação contida neste informativo. Entretanto, o material publicado está sendo distribuído sem qualquer garantia expressa ou implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso deste material é do leitor. A Organização Mundial da Saúde não se responsabiliza em hipótese alguma pelos danos provocados pelo seu uso.

A OMS agradece ao Hospital Universitário de Genebra (HUG), em especial aos membros do Programa de Controle de Infecção, pela participação ativa no desenvolvimento deste material.

OS 5 MOMENTOS

FONTE: Organização Mundial da Saúde

REGRAS DE OURO DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

- A higiene das mãos deve ser feita exatamente onde você estiver realizando o cuidado ou procedimento;
- Dar preferência ao produto alcoólico (mais eficaz, mais rápido, menos prejudicial a pele, menor tempo);
- Higienizar as mãos com água e sabão quando estiverem visivelmente sujas;
- Realizar no tempo e na técnica correta (em média 30 segundos e contemplar todas as partes das mãos).
- Saber identificar as necessidades da lavagem das mãos.

MakeAGIF.com

OBRIGADO!